

MATNLARGA DASTLABKI ISHLOV BERISH VA SEMANTIK TAHLIL QILISHGA OID AYRIM MULOHAZALAR

Usmonova Mohinur Ulug'bek qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek va rus tillari kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472668>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda ilmiy dolzarbligi bilan tabiiy tillarni qayta ishlash sohasi mutaxassislari e'tiborida bo'lgan masalalardan biri - tabiiy tillarni qayta ishlashning birinchi komponenti hisoblanuvchi morfologik va semantik tahlil, ularning ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy tillar, kompyuter lingvistikasi, semantik tahlil, morfologik tahlil, sintaktik tahlil, pragmatik tahlil.

Yurtimizda bugungi kunda tabiiy tillarni qayta ishlash jarayonini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish, o'zbek kompyuter lingvistikasini rivojlantirish va til muammolarini hal qilish ustida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Davlat tilining zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta'minlash maqsadida respublikamiz rahbariyati tomonidan "...o'zbek tilini Internet jahon axborot tarmog'ida ommalashtirish, unda munosib o'rin egallashini ta'minlash, dasturiy mahsulotlarning o'zbekcha ilovalarini yaratish, o'zbek tilini o'rgatuvchi kompyuter dasturlarini keng miqyosda amaliyotga tatbiq qilish; o'zbek tilidagi matnlar tahririga mo'ljallangan kompyuter dasturlarini yaratish..."¹ vazifalari belgilangan.

Bu vazifalarni muvafaqqiyatli amalga oshirilishi o'zbek tili so'z shakllarining morfologik tahlil qilish modellari va algoritmlarini, lotin va kirill alifbosini e'tiborga olgan holda o'zbek tilidagi matnlarni samarali qayta ishlashga mo'ljallangan dasturiy vositalarni ishlab chiqish texnologiyalari rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Jamiyatni axborotlashtirishning rivojlanishi va kengayishi turli ko'rinishdagi video, audio, matnli va boshqa ko'rinishdagi ma'lumotlardan foydalanish qonuniyatlarini puxta ishlab chiqish ko'nikma va malakalarini talab etmoqda. Bugungi kunda hech kimga sir emaski, jamiyatning aksariyat katta qismi matnli ko'rinishdagi axborotlardan foydalaniladi. Bu esa matnni avtomatik qayta ishlash (tabiiy tilni qayta ishlash) va hisoblash lingvistikasi sifatida tanilgan ilmiy tadqiqot sohaning rivojlanishini sezilarli darajada tezlashtirdi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktyabrdagi PF-6084 son "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni. // www.xabar.uz

Tabiiy tillarni qayta ishlashning rivojlanish bosqichi 1950-yilda boshlandi. Bunga Alan Tyuringning "Hisoblash mashinalari va ong" nomli maqolasini chop etishi turtki bo'ldi. Olim o'z maqolasida mashinaning inson kabi fikrlash jarayoni interpretatsiyasini tasvirlaydi. Unga ko'ra inson kompyuter yoki boshqa inson bilan muloqotga kirishda kim bilan suhbat qilayotganligini aniqlash kerak edi. Kompyuter dasturi esa iloji boricha insonni chalkashlikka olib borishi kerak edi. Olimning ushbu gipotezasi jamiyatni ko'proq axborotlarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojini orttirib boraverdi. Buning natijasida turli tillardagi ma'lumotlarni o'zlashtirish istagi insoniyatni mashinaviy tarjima bo'yicha tadqiqotlar olib borishga majbur etdi. 1954-yil AQSHda rus tilidan ingliz tiliga 250 ta so'zni tarjima qiladigan avtomatlashtirilgan tarjima tizimining birinchi ommaviy taqdimoti bo'lib o'tgan. Bunda to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish usuli ishlatilgan. Ushbu birinchi avlod arxitekturasi lug'atga asoslangan va manba tilini maqsadli til bilan so'zma-so'z moslashtirishga, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish asosida ishlagan. Tarjima sifati past bo'lishiga qaramay, loyiha yaxshi qabul qilingan va AQSH hamda Sobiq Sovet Ittifoqi tomonidan ushbu sohadagi tadqiqotlar moliyalashtirgan. Bu tadqiqotlarning rivojlanishi tillarning formal grammatikasining yaratilishiga olib keldi. 1960-yilda N.A. Chomsky va boshqa olimlar tomonidan formal til nazariyasi va til sintaksisini yaratish bo'yicha olib borilgan ishlar bunga misol bo'lishi mumkin. Bunda Chomsky tomonidan formal tillar uchun til grammatikasi taklif qilingan. Formal grammatika - bu formal tilni tavsiflash usuli, ya'ni ma'lum bir chekli alifboning barcha so'zlari to'plamidan ma'lum bir to'plamostini tanlab, formal tilni ifodalash usuli hisoblanadi. Yaratiladigan grammatikalar tildagi har qanday so'zni yasash uchun mumkin bo'lgan qoidalarni belgilaydi, taniydigan grammatika esa so'zning ma'lum bir tilga tegishli yoki yo'qligini aniqlash imkonini beradi. Chomsky til grammatikasini quyidagi turlarga bo'lgan.

Xomsk til grammatikasining tasnifi

Grammatika turi	Qabul qilinadigan grammatika	Qabul qilinadigan til	Avtomat
0-tur	Cheklanmagan grammatika	Rekursiv qayta ishlanadigan til	Tyuring mashinasi
1-tur	Kontekstga bog'liq grammatika	Kontekstga bog'liq til	Chiziqli chegaralangan avtomat

2-tur	Kontekstli grammatika	Mustaqil kontekstli til	Pushdown avtomat yoki xotirali avtomat
3-tur	Oddiy grammatika	Oddiy til	Chekli avtomat

1980 - yillar oxirida tabiiy tilni qayta ishlash uchun mashinali o'qitish algoritmlari paydo bo'lishi bilan inqilob yuz berdi. Bu hisoblash kuchining muttasil o'sib borishi va Xomsk lingvistik nazariyasining ustunligini asta-sekin pasayib borishi mashinali o'qitish algoritmlarining rivojlanishiga olib keldi. 1980-yillar oxiri va 1990- yillar o'rtalarida "statistik inqilob" deb nomlangan davrdan beri tabiiy tilni qayta ishlash bo'yicha ko'plab tadqiqotlarda asosan mashinali o'qitishga asoslangan algoritmlar qo'llanila boshlandi. 2000-yilga kelib katta miqdordagi nutq va matnli ma'lumotlarga ishlov berish uchun chuqur neyron tarmoqlar yoki mashinali o'qitish algoritmlari qo'llanila boshlandi.

Tabiiy tillarni qayta ishlash(TTQI) beshta komponentdan iborat. Bularga morfologik tahlil(MT), sintaktik tahlil, semantik tahlil, pragmatik tahlil, nutq integratsiyasi kiradi. Bu komponentlar mashinaviy tarjima, savol va javob tizimlari, nutqni matnga o'girish, orfografik va grammatik xatolarni tuzatish, matnlarni klassifikatsiyalash masalalarida qo'llaniladi.

MTda matn abzasga, so'z va gaplarga bo'linadi, alohida olingan so'zlarning tarkibiy qismlari tahlil qilinadi va matndan tinish belgilari ajratiladi.

Sintaktik tahlil. Ushbu komponentning 2 ta maqsadi bor: gap to'g'ri shakllantirilganligini tekshirish va gapda ishtirok etgan so'zlar orasidagi sintaktik munosabatlarni ko'rsatish.

Semantik tahlil- bu qiymatlarni belgilaydigan sintaktik analizator tomonidan yaratilgan struktura. Ushbu komponent so'zlarning chiziqli ketma-ketligini struktura ko'rinishiga keltiradi va so'zlar bir-biri bilan qanday bog'liqligini ko'rsatadi. Semantikada so'z, ibora va jumalarning faqat to'g'ridan to'g'ri ma'nosiga e'tibor qaratiladi. So'zning kontekstdagi lug'aviy ma'nosi ajratiladi.

Pragmatik tahlil ma'lum bir kontekstda mavjud bo'lgan real obyektlarga, hodisalarga murojaat qiladi, semantik tahlil natijasida olingan jumlaning ikkita semantik talqinidan biri tanlab olinadi.

Matnlarning to'laqonli tahlilini amalga oshirish uchun yuqorida nomlari keltirilgan tabiiy tillarni qayta ishlash komponentlarining hammasi to'liq bajarilishi kerak. Ushbu jarayonda MTning ahamiyati shundaki, birinchi

komponentning to'g'ri ishlab chiqilishi keyingi bosqichlarning samarali natijasini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абжалова М.А Ўзбек тилидаги матнларни таҳрир ва таҳлил қилувчи дастурнинг лингвистик модуллари (расмий ва илмий услубдаги матнлар таҳрири дастури учун). Филология фанлари бўйича фалсафа доктори PhD диссертацияси автореферати. – Тошкент.: 2019. – 49 б
2. Mohinur U., Sitorabonu E. GRADUONIMIYA HODISASI VA UNING AYRIM O 'ZBEK XALQ MAQOLLARIDAGI IFODASI //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 1757-1763.
3. Mohinur U. MULOQOTNING PRAGMATIK VAZIYAT BILAN BOGLIQ AYRIM XUSUSIYATLARI //“XXI ASRDA ILM-FAN TARAEE ITINING RIVOJLANIYO ISTIE BOLLARI VA ULARDA INNOVAOIJALARNING TUTGAN RNI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIE-ONLINE KONFERENOIYASI MATERIALLARI. – С. 76.
4. Бахроновна Р. Г. ИСТОРИКОМИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕРЕВЬЯМИ В ФОЛЬКЛОРЕ //WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей LII Международной научнопрактической конференции. – 2021. – Т. 52. – С. 1,157-160.
5. Шербекова Г. Я. АФСОНА ВА РИВОЯТЛАРДА “ҲАЁТ ДАРАХТИ” ОБРАЗИ ИФОДАЛАНИШИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 244-250.
6. OBRAZINING O. Z. F. A. P. SEMANTIK TALQINLARI Rustamova Gavhar Bahron qizi Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti Buxoro, O 'zbekiston Respublikasi //TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI. – 2021. – С. 319.
7. Numonovich M. N. “ISIRIQ” DORIVOR O'SIMLIGI VA UNING LINGVISTIK TABIATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 495-498.
8. Aliyeva Z. TARIXIY STYLILASHNING LEKSIK VOSITALARI: ARXIZMLAR VA TARIXIBLAR // Zamonaviy ta'lim yutuqlari jurnali. - 2022. - Т. 3. - S. 150-154.
9. Tilavova M. TOHIR MALIKNING” ODAMIYLIK MULKI” MATNI TARKIBIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING AYNAN HAMDA OKKAZIONAL O 'ZGARISHLAR ASOSIDA IFODALANISHI //Development and innovations in science. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 22-26.
10. Nilufar A. G 'IJDUVON SHEVASIDAGI AYRIM SO 'ZLARINING “DEVONU LUG 'OTIT TURK” ASARIDA IFODALANISHI //UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 219-225.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

11. Bafoyeva N. BADIY TARJIMADA ADEKVATLIK TUSHUNCHASI //«УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ" Международная научно-практическая конференция. – 2023. – Т. 2. – №. 2.
12. IQBOL MIRZO SHE'RIYATIDA XALQ QO 'SHIQLARIGA XOS XUSUSIYATLAR. MN qizi Farmonova, Innovative Development in Educational Activities, 2023.
13. SHE'RIYAT–RUHIYATKO 'ZGUSI. M Farmonova, PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2022.
14. Malohat J. O'ZBEK SHE'RIYATIDA ILOHIY ISTILOHLAR VA KOSMOGONIK TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 209-211.
15. Ubaydova A. H., Ubaydova P. Contextual Antonyms in Uzbek Folk Proverbs //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 194-201.